

Министерство Образования Азербайджанской Республики
Сумгаитский Государственный Университет
Азербайджанское Национальное Аэрокосмическое Агентство
Национальная Академия Авиации

ТРУДЫ

ЧЕТВЕРТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
И ПРИБОРЫ НА ИХ ОСНОВЕ

МЭПП-2003
Баку-Сумгаит

Программа 4-й Международной конференции
"Микроэлектронные преобразователи и приборы на их основе"
содержит 135 докладов из Азербайджана, Болгарии, Грузии, Канады, России,
Туркмении, Турции, Узбекистана, Украины.
Конференция состоится 16-18 декабря 2003 г. в Баку и Сумгаите.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Вице-президент НАН Азерб. Республики, акад. Мехтиев А.Ш. (сопредседатель)
Ректор НАА, акад. НАН Азерб. Республики Пашаев А.М. (сопредседатель)
Ректор СГУ, д.ф.-м.н., проф. Гахраманов Н.Ф. (сопредседатель)
Генеральный директор АНАКА, д.ф.-м.н. Гасанов А.М. (сопредседатель)
Проректор по науке НАА, д.т.н., проф. Гаджиев Н.Д. (зам. председателя)
Проректор по науке СГУ, к.ф.-м.н., доцент Гусейнов Я.Ю. (зам. председателя)
Абдинов Д.Ш. д.ф.-м.н., проф. ИФАН
Абдуллаев А.Г. д.ф.-м.н., проф. Института Электроники и Информатики
Касимов Ф.Д. д.ф.-м.н., проф. АНАКА
Конакова Р.В. д.т.н., проф. ИФП НАНУ (Киев)
Сеченов Д.А. д.т.н., проф. ТРТУ, засл. деятель науки РФ (Таганрог)
Тагиев Б.Г. д.ф.-м.н., проф., чл.-корр. НАН АР, ИФАН
Тагиров В.И. д.ф.-м.н., проф. БГУ, чл.-корр. НАН АР

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

1. Касимов Ф.Д. д.ф.-м.н., проф., АНАКА (Баку) - председатель
2. Алескерев Э.М. к.т.н., доцент АзТУ (Баку)
3. Байрамов А.А. д.ф.-м.н., проф. НАА (Баку)
4. Байцар Р.И. д.т.н., проф., «Львовская Политехника» (Львов)
5. Бибилашвили А.П. д.ф.-м.н., проф. ТГУ (Тбилиси)
6. Горнев Е.С. к.т.н. НИИМЭ (Зеленоград)
7. Еримичой И.Н., проф., зам. гл. ред. журнала ТКЭА (Одесса)
8. Зарбалиев М.М. д.ф.-м.н. СГУ. (Сумгаит) - ученый секретарь
9. Искендер-заде З.А. д.ф.-м.н., проф. АзТУ (Баку)
10. Исмаилов Н.М. к.т.н., декан Национальной Академии Авиации (Баку)
11. Казымов Н.М. д.т.н., проф. СГУ (Сумгаит)
12. Керими М.Б. к.ф.-м.н., Туркм. Гос. Унив. (Ашгабад)
13. Королев М.А. д.т.н., проф. МИЭТ (Москва)
14. Кязымзаде А.Г. д.ф.-м.н., проф. БГУ (Баку)
15. Магеррамов А.М. д.ф.-м.н. ИРП НАН (Баку)
16. Макара В.А. д.ф.-м.н., проф., чл.-корр. НАНУ, КГУ (Киев)
17. Пилипенко В.А. чл. корр. НАН, д.т.н., проф., «Белмикросистемы» (Минск)
18. Рустамов Р.Б. к.ф.-м.н., зам. дир. по науке АНАКА (Баку)
19. Усанов Д.А. д.ф.-м.н., проф., засл. деятель науки РФ (Саратов)
20. Филинок Н.А., д.т.н., проф. ВНТУ (Винница)
21. Червяков Г.Г. д.т.н., проф. ТРТУ (Таганрог)

MİKROKONTROLLER BAZASINDA YARADILMIŞ PROQRAMLAŞDIRILAN UNİVERSAL QIDA MƏNBƏYİ

İ.A.Süleymanov, M.M.Qəhrəmanov
Nefteqazavtomat» EİB, Azərb. Respublikası, Sumqayıt
monotonts@azeronline.com

Mikroelektron komponentlərin müasir səviyyəsi son illər Proqramlaşdırılan qida mənbələrini (PQM) layihələşdirməyə imkan vermişdir. Proqramlaşdırılan qida mənbələri müxtəlif tipli ölçü cihazlarını (müxtəlif tipli verisiləri) bir qida mənbəyindən qidalandırmaq və ya real vaxt ərzində qida cərəyanının parametrlərini operativ dəyişdirilmək tələbatı olan sahələrdə əvəzsiz bir texniki vasitəyə çevrilmişdir.

Bu sahədə Amrel, Behlman, ELGAR, Xroma kimi Qərb Firmaları liderlik edir.

2001-ci ildən «Nefteqazavtomat» EİB tərəfindən bu firmaların yaratdığı qurğulardan funksional imkanlarına görə geri qalmayan Proqramlaşdırılan qida mənbəyinin yaradılması üçün təcrübi-konstruktor işləri aparılır və artıq bu işlər başa çatmaq üzrədir .

Proqramlaşdırılan qida mənbəyinin struktur sxemi

PQM AT89C55 tipli mikrokontrollerdən (MK), AD8400AN rəqəmli potensiometrindən (RP), K572PA2 rəqəm –analoq çeviricisindən (RAÇ), MAX192CPP analoq-rəqəm çeviricisi (ARÇ) və Çıxış çeviricisi İGBT tipli tranzistorlardan yığılmış ən müasir tələblərə cavab verən özünü tənzimlə qurğusudur.

PQM-in funksional imkanları aşağıdakılardır :

- Kompüterdən (və ya qurğunun tərkibinə daxil olan RS232 çıxışı olan pultdan) göndərilən qiymətlərin (\underline{U} - gərginlik, \underline{I} - cərəyan şiddəti, \underline{F} - tezlik) qəbulu və qida mənbəyinin çıxışında uyğun dəyişən və ya sabit ($F=0$) cərəyanın verilmiş qiymətlərə uyğun aşağıdakı diapozonda sintez edilməsi

tezlik $F - 0 - 500$ hs

gərginlk $U - 0 - 300$ V

cərəyan şiddəti $I - 0 - 1,5$ A

Sintez edilmiş cərəyanın parametrlərinin (U, I, F) ARG ilə dövrü olaraq ölçülməsi və indikasiya tablosunda əks etdirilməsi ;

Ölçülmüş (U, I, F) parametrlərinin dövrü olaraq kompüterə ötürülməsi ;

- (U, I, F) parametrlərinin avtomatik tənzimlənməsi .

PGM-in iş prinsipinin alqoritmini qısa olaraq aşağıdakı şəkildə izah etmək olar :

MK-nın daimi yaddaşına tətbiqi proqram ilə yanaşı $SIN(X)$ funksiyasının 1 perioda daxil 500 nöqtəsinin qiyməti yazılır.

- Kompüterdən (və ya qurğunun tərkibinə daxil olan RS232 çıxışı olan pultdan) parametrlərin verilmiş ilkin qiymətlərinin kodlarını ($\underline{U}, \underline{I}, \underline{F}$) MK qəbul edir, $U_{kod} = (256 \times \underline{U} / U_{max})$ və $T_i(\underline{F}) = 1/(F \cdot 500)$ hesablanır. RP-nin girişinə U_{kod} verilir və çıxışda verilmiş koda mütənəsib alınmış $U(RP)$ (0-5V) RAÇ-nin uyğun girişinə istinad gərginliyi kimi verilir. Eyni zamanda MK-ın taymeri $T_i(\underline{F})$ periodundan bir kəsilməyə köklənir və hər kəsilmədən bir kəsilmənin emalı zamanı yaddaşdakı SIN -lar cədvəlindən uyğun indeksli nöqtənin kodu MK-ın P1 paralel portuna, oradan isə RAÇ-nin girişinə verilir. RAÇ-nin sıxışında alınmış $U \sim$ komparatorun 1-ci girişinə verilir. Eyni anda Çıxış çeviricisindən alınmış gərginlik rezistiv bölücü elementdə bölü-nərək 0-5 V diapazonuna salınır və komparatorun 2-ci girişinə verilir.

Komparatorun çıxışı (1/0) Sıxış çeviricisinin İGBT tipli tranzistorlardan yığılmış güc dövrəsini idarə etmək üçün istifadə olunur.

Süzgəc Çıxış çeviricisiin çıxışında alınmış diskret gərginlik impulslarını müntəzəm gərgin-liyə çevirmək üçün istifadə olunur və yığıcı drossel və süzgəclərdən ibarətdir.

Eyni zamanda ARG ilə dövrü olaraq çıxış gərgəinliyi ölçülür və MK-ə

ötürülür.

МК ölçülmüş (U , I , F) -i (\underline{U} , \underline{I} , \underline{F}) ilə müqaisə edir, alınmış fərqə uyğun U kod və Ti (F) -i yenidən hesablayır və sxem ani olaraq bu parametrlərə kökləndirilir. Bu üsulla operativ olaraq tənzimləmə aparılır. Eyni zamanda ardıcıl port vasitəsi ilə cari (U , I , F) indikasiya blokuna və kompüterə ötürülür.

Əgər $U > U_{qəza}$ (və ya $I > I_{qəza}$) isə avtomatik olaraq qurğunun çıxışı açılır və kompüterə (eyni zamanda indikasiya tablosuna) qəza siqnalı verilir.

- Бродлин В.Б., Шагурин М.М. Микроконтроллеры. Архитектура, программирование, интерфейс. Издательство ЭКОМ, Москва, 1999, 398 с.

- Лебедев Д.В. Применение микропроцессорной техники в источниках питания.

Сайт www.add.ru/r/konkurs/

- Иванов В. В., Колпаков А. Применение IGBT. Электронные компоненты, 1996, № 1.

- Колпаков А. Особенности применения драйверов MOSFET и IGBT, Электронные компоненты, 2000, № 2

- Use Gate Charge to Design the Gate Drive Circuit for Power MOSFETs and IGBTs. AN-944.

- "AMREL" firmasının rəsmi saytı , www.amrel.com. Programmable power supply.

- "ELGAR" firmasının rəsmi saytı , www.elgar.com. Programmable power supply.

NOTE: This document is a digitized version of the original printed publication.
The metadata below is provided to assist indexing systems such as Google Scholar.

English Title:

Programmable Power Supply Developed on the Basis of a Microcontroller

Authors:

Ilhami A. Suleymanov, Maharat M. Qahramanov

Conference:

The 4th International Scientific-Technical Conference: "Microelectronic Converters and Devices Based on Them", Baku–Sumgayit, December 16–18, 2003, pp.175-178.

This paper is published on Zenodo and is assigned the following identifier:

DOI: [10.5281/zenodo.15676327](https://doi.org/10.5281/zenodo.15676327)